

MUHAMMAD AL-XORAZMIY
NOMIDAGI TATU FARG'ONA FILIALI
FERGANA BRANCH OF TUIT
NAMED AFTER MUHAMMAD AL-KHORAZMI

“AL-FARG‘ONIIY AVLODLARI”

ELEKTRON ILMIY JURNALI | ELECTRONIC SCIENTIFIC JOURNAL

TA'LIMDAGI ILMIY, OMMABOP VA ILMIY TADQIQOT ISHLARI

2-SON 1(6)
2024-YIL

TATU, FARG'ONA
O'ZBEKISTON

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR VAZIRLIGI

MUHAMMAD AL-XORAZMIY NOMIDAGI
TOSHKENT AXBOROT TEXNOLOGIYALARI UNIVERSITETI
FARG'ONA FILIALI

Muassis: Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Farg'ona filiali.

Chop etish tili: O'zbek, ingliz, rus. Jurnal texnika fanlariga ixtisoslashgan bo'lib, barcha shu sohadagi matematika, fizika, axborot texnologiyalari yo'nalishida maqolalar chop etib boradi.

Учредитель: Ферганский филиал Ташкентского университета информационных технологий имени Мухаммада ал-Хоразми.

Язык издания: узбекский, английский, русский.

Журнал специализируется на технических науках и публикует статьи в области математики, физики и информационных технологий.

Founder: Fergana branch of the Tashkent University of Information Technologies named after Muhammad al-Khorazmi.

Language of publication: Uzbek, English, Russian.

The magazine specializes in technical sciences and publishes articles in the field of mathematics, physics, and information technology.

2024 yil, Tom 1, №2

Vol.1, Iss.2, 2024 y

ELEKTRON ILMIY JURNALI

ELECTRONIC SCIENTIFIC JOURNAL

«Al-Farg'oniyl avlodlari» («The descendants of al-Fargani», «Potomki al-Fargani») O'zbekiston Respublikasi Prezidenti administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligida 2022-yil 21 dekabrda 054493-son bilan ro'yxatdan o'tgan.

Jurnal OAK Rayosatining 2023-yil 30 sentabrdagi 343-sonli qarori bilan Texnika fanlari yo'nalishida milliy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan.

Tahririyat manzili:
151100, Farg'ona sh.,
Aeroport ko'chasi 17-uy,
202A-xona
Tel: (+99899) 998-01-42
e-mail: info@al-fargoniy.uz

Qo'lyozmalar taqrizlanmaydi va qaytarilmaydi.

FARG'ONA - 2024 YIL

TAHRIR HAY'ATI

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti rektori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Muxtarov Farrux Muhammadovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Farg'ona filiali direktori, texnika fanlari doktori

Arjannikov Andrey Vasilevich,

Rossiya Federatsiyasi Sibir davlat universiteti professori, fizika-matematika fanlari doktori

Satibayev Abdugani Djunosovich,

Qirg'iziston Respublikasi, Osh texnologiyalari universiteti, fizika-matematika fanlari doktori, professor

Rasulov Akbarali Maxamatovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Farg'ona filiali Axborot texnologiyalari kafedrasida professori, fizika-matematika fanlari doktori

Yakubov Maksadxon Sultaniyazovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU «Axborot texnologiyalari» kafedrasida professori, t.f.d., professor, xalqaro axborotlashtirish fanlari Akademiyasi akademigi

G'ulomov Sherzod Rajaboyevich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Kiberxavfsizlik fakulteti dekani, Ph.D., dotsent

G'aniyev Abduxalil Abdjalilovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Kiberxavfsizlik fakulteti, Axborot xavfsizligi kafedrasida t.f.n., dotsent

Zaynidinov Hakimjon Nasritdinovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Kompyuter injiniringi fakulteti, Sun'iy intellekt kafedrasida texnika fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Muhammadjon To'ychiyevich,

Farg'ona politexnika instituti, Iqtisod fanlari doktori, professor

Abdullayev Abdujabbor,

Andijon mashinosozlik instituti, Iqtisod fanlari doktori, professor

Qo'ldashev Abbosjon Hakimovich,

O'zbekiston milliy universiteti huzuridagi Yarimo'tkazgichlar fizikasi va mikroelektronika ilmiy-tadqiqot instituti, texnika fanlari doktori, professor

Ergashev Sirojiddin Fayazovich,

Farg'ona politexnika instituti, elektronika va asbobsozlik kafedrasida professori, texnika fanlari doktori, professor

Polvonov Baxtiyor Zaylobiddinovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Farg'ona filiali Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha direktor o'rinbosari

Zulunov Ravshanbek Mamatovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Farg'ona filiali Dasturiy injiniring kafedrasida dotsenti, fizika-matematika fanlari nomzodi

Abdullaev Temurbek Marufovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Axborot texnologiyalari kafedra mudiri, texnika fanlar bo'yicha falsafa doktori

Zokirov Sanjar Ikromjon o'g'li,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Farg'ona filiali Ilmiy tadqiqotlar, innovatsiyalar va ilmiy-pedagogik kadrlar tayyorlash bo'limi boshlig'i, fizika-matematika fanlari bo'yicha falsafa doktori

Jurnal quyidagi bazalarda indekslanadi:

Eslatma! Jurnal materiallari to'plamiga kiritilgan ilmiy maqolalardagi raqamlar, ma'lumotlar haqqoniyligiga va keltirilgan iqtiboslar to'g'riligiga mualliflar shaxsan javobgardirlar.

MUNDARIJA | ОГЛАВЛЕНИЕ | TABLE OF CONTENTS

Sotvoldiyev Xusniddin, Abdurahimova Mubiynaxon Ikrom qizi, Алгоритмы синтеза адаптивных систем управления нестационарными системами при неполной информации	6-12
Лазарева Марина Викторовна, Порубай Оксана Витальевна, Оптимизация режимов работы объектов возобновляемой энергетики для обеспечения энергией сельского хозяйства	13-23
Bozarov Vaxromjon Ilxomovich, TRIGONOMETRIK VAZNLI OPTIMAL KVADRATUR FORMULALARNI KOMPYUTER TOMOGRAFIYASI TASVIRLARINI QAYTA TIKLASHGA TATBIQI	24-27
Saidov Mansurjon Inomjonovich, Fisher statistikasida markaziy limit teoremlardan foydalanish	28-34
Saidkulov E.A., ZARAFSHON DARYOSINING FARKTAL XUSUSIYATLI TARMOQLARINI QURISH	35-40
Бозоров Алишер Ганишер угли, Метод диагностики по характеристической частоте АБ(аккумуляторных батарей)	41-45
Daliyev B. S., Sobolevning fazosida Abel umumlashgan integral tenglamasini yechish uchun optimal koeffitsiyentlar va optimal kvadratur formulaning normasi	46-53
Nurjanov Furqatbek Reyimberganovich, SUNIY INTELLEKT USULLARI YORDAMIDA TASVIRDAN SHAXSNING YUZ TASVIRI JOYLASHGAN SOHASINI TOPISH ALGORITMLARI	54-60
Boyquziyev Ilxom Mardanoqulovich, Rahmatullayev Ilhom Raxmatullayevich, Axadova O'g'iloy Chorshanbi qizi, RSA shifrlash algoritmining maxfiy kalitini aniqlash algoritmi	61-67
Sharifjanova Nilufar Muratjanovna, Yakubov Maksadhon Sultaniyazovich, Nurilla Ergashvaevich Mahamatov, ALGORITHM FOR LOCAL LOOP OPTIMIZATION OF MULTISTAGE FLOTATION PROCESSES	68-75
Rashidov Akbar Ergash o'g'li, Axatov Akmal Rustamovich, Nazarov Fayzullo Maxmadiyarovich, ICHKI TAQSIMLASH MEXANIZMIDA MA'LUMOTLAR OQIMLARINI BOSHQARISH ALGORITMI	76-82
Beglerbekov Rasul Jubatxanovich, Babanazarov Danil Jandullayevich, INFORMATIV BELGILAR FAZOSIDA TIMSOLLARNI TANIB OLISH VA ULARNI SHAKLLANTIRISH ALGORITMI	83-86
Kuvandikov Yokub Tursunbayevich, KULTIVATOR O'QYOYSIMON PANJALARINING YEYILISHINI O'RGANISHDA AXBOROT TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH	87-90
Горовик Александр Альфредович, Лазарева Марина Викторовна, Моделирование алгоритмов взаимодействия обучаемого с обучающими курсами	91-100
Yakubov Maqsadxon Sultaniyazovich, Uzakov Barxayotjon Muhammadiyevich, Xoshimov Baxodirjon Muminjonovich, FARG'ONA NEFTNI QAYTA ISHLASH ZAVODI UCHUN AVTOMATLASHTIRILGAN TIZIMINI MATEMATIK MODEL VA ALGORITMLASH JADVALINI REJALASHTIRISH VAZIFALARI	101-108
Мелиев Фарход Фаттоевич, Мелиев Фатто Мухаммадиевич, Обнаружения объектов на гистологических изображениях на основе сопоставления шаблонов	109-113
Sharibayev Nosirjon Yusubjanovich, Kayumov Ahror Muminjonovich, TRIKOTAJ TO'QIMALARINING STRUKTURASINI KOMPYUTER KO'RISH TEXNIKASI ASOSIDA TASNIFLASH	114-118
Mirzakarimov Baxtiyor, Mamadalieva Lola, Xayitov Azizjon, DEVELOPMENT OF A HYBRID ENERGY COMPLEX WITH MICRO-HYDRO AND SOLAR POWER IN UZBEKISTAN	119-123
Turakulov Otabek Xolmirzayevich, Mamaraufov Odil Abdixamitovich, Do'ztmuxammedova Munira Farxodovna, IJTIMOY MEDIA STRUKTURALANMAGAN MATNLI MA'LUMOTLARINI QAYTA ISHLASHDA TASNIFLASH MASALASI	124-128
Xalilov Muxammadmuso Muxammadyunosovich, Dalibekov Lochinbek Rustamovich, Murodullayeva Rayxona Abduraxmon qizi, OPTIK TOLALARDA SIGNALLARNI YO'QOLISHINI OLDINI OLISH VA AXBOROT XAVFSIZLIGI TA'MINLASH	129-131
Uzakov Barxayotjon Muhammadiyevich, NEFTNI QAYTA ISHLASH KORXONALARI FAOLIYATI BOSHQARUV TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH	132-139
Umarov Xasan Abdullayevich, INTERPOLYATSIYA MASALALARINI YECHISH VA TAHLIL QILISHDA LAGRANJ USULI	140-142
Abduraxmanov Ravshan Anarbayevich, TASVIR GISTOGRAMMALARINING TAHLILI VA STATISTIK MA'LUMOTLARI	143-145
Логинов Павел Викторович, Акбаров Нодирбек Аскаралиевич, Хамидов Саиджон Собитжон угли, ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ НЕЛИНЕЙНОГО ДЕФОРМИРОВАНИЕ ГРУНТОВ	146-151
Rayimjonova O. S., Nurdinova R. A., BOSHQARISH VA NAZORAT QILISH SISTEMALARI UCHUN ISSIQLIK O'ZGARTIRGICHLARNI TADQIQ QILISH	152-157
Asrayev Muhammadmullo Abdullajon o'g'li, G'oiyeva Xumora Qobiljon qizi, Abdurasulova Dilnoza Botirali qizi, QO'LYOZMA TASVIR BELGILARINIG NEYRON TARMOQLAR ORQALI TAQQOSLANISHI	158-161
Xoshimov Baxodirjon Muminjonovich INTELLEKTUAL BOSHQARISH TIZIMLARI YORDAMIDA NEFTNI REKTIKATSIYA JARAYONINI BOSHQARISH	162-168
Kurbanov Abduraxmon Alishboyevich, INSON TANASI HARAKATLARINI TAHLIL QILISHDA ZAMONAVIY MODELLAR VA ALGORITMLARNI QO'LLASHNI O'RGANISH	169-175
Dalibekov Lochinbek Rustambekovich, PAXTANI BIRLAMCHI QAYTA ISHLASH JARAYONIDA KUCHLI ELEKTROSTATIK MAYDONLARNI YARATISH UCHUN MUQOBIL ENERGIYA MANBALARIDAN FOYDALANISH IMKONIYATI	176-180
Mirzayev Jamshid Boymurodovich, KORXONA VA TASHKILOTLARDA AXBOROT XAVFSIZLIGI RISKLARINI BAHOLASH USULLARINI TAHLILI	181-184
Jo'rayev Mansurbek Mirkomilovich, Nozik sug'orish tizimlari monitoring qilishda ma'lumotlarni uzatish texnologiyalar tahlili	185-188

MUNDARIJA | ОГЛАВЛЕНИЕ | TABLE OF CONTENTS

Zulunov Ravshanbek Mamatovich, Sattarov Maxammadjon Fozil o'g'li, SOG'LIQNI SAQLASHNI AVTOMATLASHTIRISH: BEMOR TAJRIBASINI YAXSHILASH YO'LI	189-195
Husniya Akhmedova, ORGANIZATION OF WORD SEARCH IN UZBEK TEXTS BASED ON BOYER-MOORE-HORSPPOOL ALGORITHM	196-201
Shamsiev Kalibek Saribaevich, Oybek Bektoshev Qosimjon ug'li, SIKLON REJIM KO'RSATGICHLARINING SAMARADORLIKGA TA'SIRINI O'RGANISH NATIJALARI	202-205
Otaqulov Oybek Xamdamiyev, Nabiyev Iskandar Farxodjon o'g'li, Nabiyeva Maysaraxon Shuxratjon qizi, CHIZIQLI VA AFFIN MODEL LARI YORDAMIDA SENSORLAR TAHLIL QILISH	206-209
Umurzakova Dilnoza Maxamadjanovna ISSIQLIK ENERGETIKA OBYEKT LARINING TEXNOLOGIK PARAMETRLARINI NORAVSHAN-MANTIQUIY BOSHQARISH MODEL LARINI ISHLAB CHI QISH	210-219
Якубов Максадхан Султаниязович, Хошимов Баходиржон Муминжонович, Узаков Бархаётжон Мухаммадиевич, СОВЕРШЕНСТВО ВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССОМ РЕКТИФИКАЦИИ НЕФТИ	220-228
Sattarov Nosirbek Abdulhodi o'g'li, Jo'rayev To'xtamurod Ixvoljon o'g'li, Sadikova Munira Alisherovna, TASVIR KONRASTINI KUCHAYTIRISH ALGORITMLARI	229-231
Исроилов Шаробиддин Махаммадюсуфович, Набиев Искандар Фарходжон ўғли, К ТЕОРЕТИЧЕСКОМУ АНАЛИЗУ ПРОЦЕССА ДИФФУЗИИ КОНТАКТНОЙ ДОРОЖКИ НАГРЕВА АВТОМОБИЛЬНОГО СТЕКЛА	232-236
Садикова Мунира Алишеровна, Зиятдинов Марсель Ринатович, ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗРАБОТКИ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В ИГРОВОЙ ИНДУСТРИИ	237-241
Okhunov Dilshod Mamatjonovich, Okhunov Mamatjon Xamidovich, Muminov Kamolkhon Ziyodjon ugli, Muhtoriddinov Muhammadyusuf Temirhon ugli, THE CONCEPT OF MARKETING AT IT INDUSTRY ENTERPRISES IN THE CONTEXT OF DIGITALIZATION OF THE ECONOMY	242-248
Камилов Мирзаян Мирзаахмедович, Худайбердиев Мирзаакбар Хаккулмирзаевич, Алимжанова Ойимбуш Собиржон кизи, Процесс моделирования спроса на товары с использованием алгоритмов машинного обучения	249-254
Radjabov Sobirjon Sattorovich, Dadaxanov Musохон Xoshimxonovich, Mardiyev Azamat Shakar o'g'li, QO'LYOZMA MATNI TASVIRI SIFATINI OSHIRISHNING SAMARALI ALGORITMINI TANLASH	255-260
Yuldasheva Nafisa Salimovna, SHAXSNI OVOZI ASOSIDA IDENTIFIKATSIYALASH TIZIMINING ASOSIY MASALALARI	261-267
Nishanov Akram Xasanovich, Beglerbekov Rasul Jubatxanovich, Babanazarov Danil Jandullayevich, BELGILAR ASOSIDA QOVUN NAVLARINI XUDUDLAR BO'YICHA TASNIFLASH MASALASI, UNING MATEMATIK IFODALANISHI VA ALGORITMI	268-273
Мирзаева Малика Бахадировна, Сулейманов Анвар Аскарлович, К АНАЛИЗУ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ СРЕДСТВ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СЕТЕЙ СВЯЗИ	274-280
Керимов Комил Фикратович, Азизова Зарина Ильдаровна, Анализ трафика сети с применением алгоритмов машинного обучения в автоматизированной информационной системе быстрого реагирования на инциденты информационной безопасности и фильтрации трафика сети	281-285
Otaqulov Oybek Xamdamiyev, Azamxonov Bahodir Saitekamolxonovich, Nabiyev Iskandar Farxodjon ugli, TEORETICHESKIE OSNOVY ПРИМЕНЕНИЯ АЛГОРИТМОВ ФИЛЬТРА КАЛМАНА ДЛ Я ОБНАРУЖЕНИЯ ОШИБОК В АВТОМАТИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ	286-290
Djabbarov Dilshod Turdikulovich, Asrayev Muhammadmullo Abdullajon o'g'li, G'oiyeva Xumora Qobiljon qizi, VIDEO TASVIR LARIDA INSON KO'ZLARINI ANIQLASH UCHUN CHUQU R O'RGANISH ALGORITMLARIDAN FOYDALANISH	291-295
Kabildjanov Aleksandr Sabitovich, Pulatov G'iyos Gofurjonovich, Pulatova Gulxayo Azamjon qizi, OB-HAVO SHAROIT LARINING YURAK-QON TOMIR KASALLIKLARIGA TA'SIRINI ANIQLASHNING ANALITIK TAXLILI	296-300
Tojjeva Feruza, Xamdamiyev Utkir, MACHINE LEARNING ALGORITHMS ANALYSIS FOR NETWORK TRAFFIC CLASSIFICATION	301-305
Nabijonov Ravshanbek Muxammadjon o'g'li, Nabiyev Iskandar Farxodjon o'g'li, Nabiyeva Maysaraxon Shuhratjon qizi, AQLLI SVETOFOR TIZIMINI LOYIHALASH	306-310
Baxtiyor Mirzakarimov Abdusolomovich, Sidiqov Azizbek Abdullo o'g'li, O'RTA MAXSUS, KASB-HUNAR TA'LIMI TZIMIDAGI TA'LIM MUASSASALARIDA O'QUVCHILAR MA'LUMOTLAR BAZASINI SHAKLLANTIRISH MASALALARI	311-317
Komilov Abdullajon Odiljon o'g'li, Nur diodlarining ulanish sxemalari va ishlash rejimlari	318-321
Zulunov Ravshanbek Mamatovich, Samatova Zarnigor Nematovna, KIBER XAVFSIZLIK MUAMMOLARI VA UNI TA'MINLASH USULLARI	322-326
Nabijonov Ravshanbek Muxammadjon o'g'li, Nabiyev Iskandar Farxodjon o'g'li, Nabiyeva Maysaraxon Shuhratjon qizi, ISHLAB CHI QARISH KORXONALARIDA PAST MALAKALI ISHCHILAR VA ROBOTLAR O'RTASIDAGI FARQLARNI TAHLIL QILISH	327-329
Soliev Bakhromjon Nabijonovich, Real-Time Moving Object Detection from Video Streams in Python: Techniques and Implementation	330-335
Zulunov Ravshanbek Mamatovich, Soliev Bakhromjon Nabijonovich, Ermatova Zarina Qakhramonovna, Enhancing Clarity with Techniques for Recognizing Blurred Objects in Low Quality Images Using Python	336-340

Обнаружения объектов на гистологических изображениях на основе сопоставления шаблонов

Мелиев Фарход Фаттоевич,

НИИ Развития цифровых технологий и искусственного
интеллекта
базовый докторант,
Ташкент, Узбекистан
E-mail: farhodtorg@gmail.com

Мелиев Фатто Мухаммадиевич,

Узбекско-Финский педагогический институт
к.ф.-м.н, доцент
Самарканд, Узбекистан
E-mail: fatto.meliev@mail.ru

Аннотация. В данной статье рассматривается метод обнаружения объектов на гистологических изображениях с использованием техники сопоставления шаблонов. Рассмотрены основные принципы этого метода, а также представлен подход и алгоритм, применяемый для обнаружения объектов на гистологических изображениях. Кроме того, практически проверены перспективы применения этого метода в медицинской диагностике, связанных с анализом гистологических данных.

Ключевые слова: шаблон, совпадения, кросс-корреляция, функция сходства.

Введение

Гистология, как важная область биомедицинской науки, играет ключевую роль в понимании структуры и функции тканей и органов организма [1]. Гистологические изображения представляют собой снимки тканей, полученные с помощью микроскопии, и содержат важную информацию о состоянии здоровья пациента и наличии патологий. Однако, ручная обработка и анализ таких изображений являются трудоемкими и часто вызывают субъективные ошибки. Современные методы гистологического анализа включают использование цифровых изображений, полученных с помощью высокоразрешающих сканеров, что позволяет получать подробные изображения тканей с микроскопическим разрешением [2].

Для автоматизации процесса обработки гистологических изображений и повышения точности обнаружения объектов на них были разработаны различные методы и алгоритмы [3]. Однако, одной из основных проблем, с которой сталкиваются исследователи и практики в области

гистологии, является объем и сложность данных, получаемых при анализе гистологических препаратов. В частности, задача обнаружения и классификации объектов на гистологических изображениях, таких как клетки, ткани или патологические изменения, остается сложной из-за разнообразия их форм, размеров и текстур [4].

Для решения этой проблемы набирает популярность метод обнаружения объектов на гистологических изображениях путем сопоставления шаблонов. Этот метод основан на анализе изображений с использованием заранее определенных шаблонов объектов, что позволяет автоматически обнаруживать их на гистологических снимках. Такой подход обладает высокой специфичностью и чувствительностью к обнаружению объектов даже в условиях сильного разнообразия искомым структур.

Цель данного исследования - разработать эффективную и автоматизированную систему, которая может улучшить процесс обработки гистологических изображений и значительно упростить обнаружения объектов, таких как

клетки, тканевые структуры или патологические образования и внести свой вклад в область медицинской диагностики и исследований. Метод основан на использовании шаблонов - наборов предопределенных особенностей объектов, которые затем сопоставляются с соответствующими областями изображения.

Постановка задачи:

Введем следующие обозначения: I - гистологическое изображение; T - шаблон объекта, который мы хотим обнаружить на изображении I ; (x, y) - координаты пикселя на изображении; $I(x, y)$ - значение яркости пикселя на позиции (x, y) на изображении I ; $T(x, y)$ - значение яркости пикселя на позиции (x, y) в шаблоне T .

Цель - разработать алгоритм, который автоматически обнаруживает наличие объекта, представленного шаблоном T , на гистологическом изображении I . Обнаружение объекта может быть сформулировано как задача поиска на изображении I такой области, которая наилучшим образом соответствует шаблону T .

Обозначим область изображения I как R_I , а область шаблона T как R_T . Для каждой позиции (x, y) на изображении I можно определить меру сходства между областью изображения I и шаблоном T . Обозначим эту меру как $S(x, y)$.

Тогда задача обнаружения объекта может быть сформулирована как поиск таких координат, (x^*, y^*) , где мера сходства $S(x, y)$ максимальна:

$$(x^*, y^*) = \arg \max_{(x, y) \in R_I} S(x, y).$$

Это означает, что проводится поиск координаты, в которых содержится наилучшее совпадение между областью изображения и шаблоном.

Предлагаемый метод

Метод сопоставления шаблонов - это техника обработки изображений или сигналов, которая используется для поиска и распознавания шаблонов (или объектов) в большом изображении или сигнале. Вот основные принципы, преимущества этого метода:

Основные принципы:

Выбор шаблона: Необходимо выбрать шаблон (или образец), который будет искаться в исходном изображении или сигнале.

Сопоставление шаблона: Используя различные методы, такие как кросс-корреляция или нейронные сети, производится сопоставление выбранного шаблона с исходным изображением или сигналом.

Определение совпадений: После сопоставления метод определяет местоположение (или местоположения) совпадений шаблона в исходном изображении или сигнале.

Обработка результатов: Полученные результаты могут быть обработаны для выделения наиболее значимых совпадений или для дальнейшего анализа.

Преимущества:

Простота реализации: Метод сопоставления шаблонов относительно прост в реализации и понимании.

Эффективность: В зависимости от используемого метода и характеристик данных, метод сопоставления шаблонов может быть эффективным для нахождения объектов в изображениях или сигналах.

Широкое применение: Этот метод находит применение во многих областях, включая компьютерное зрение, обработку изображений, обработку сигналов, биометрию и многое другое.

Функция сходства в методе сопоставления шаблонов используется для оценки степени схожести между шаблоном и различными частями исходного изображения или сигнала [5]. Цель этой функции - определить, насколько хорошо шаблон соответствует определенной области данных.

Функция сходства может принимать различные формы в зависимости от конкретной задачи и используемого метода. Вот несколько примеров функций сходства:

Кросс-корреляция: Один из наиболее распространенных методов сопоставления шаблонов - это кросс-корреляция. В этом случае функция сходства вычисляется как сумма произведений значений пикселей шаблона и

соответствующих пикселей в области изображения.

Нормализованная кросс-корреляция: Этот метод нормализует кросс-корреляцию по средним значениям пикселей, чтобы уменьшить влияние яркости и контраста на результат.

Сумма квадратов разностей: В этом случае функция сходства вычисляется как сумма квадратов разностей между значениями пикселей шаблона и соответствующими пикселями в области изображения.

Нормализованная сумма квадратов разностей: В этом методе нормализуется сумма квадратов разностей по размеру области, чтобы уменьшить влияние размера шаблона на результат.

Коэффициент корреляции: В этом случае функция сходства вычисляется как корреляция между значениями пикселей шаблона и соответствующими пикселями в области изображения.

В этой работе функцией сходства $S(x, y)$ выбрана, одна из наиболее распространенных форм – нормализованная кросс-корреляция [6]:

Общие шаги алгоритма нормализованной кросс-корреляции:

1. Подготовка данных:

Пусть:

- I - это изображение размером $W \times H$, где W и H - ширина и высота соответственно.
- T - это изображение - шаблон размером $w \times h$, где w и h - ширина и высота соответственно.

2. Вычисление нормализованной кросс-корреляции:

Математически нормализованную кросс-корреляцию $S(x, y)$ между шаблоном и фрагментом изображения в позиции (x, y) можно определить следующим образом:

$$S(x, y) = \frac{\sum_{x', y'} (I(x + x', y + y') \cdot T(x', y'))}{\sqrt{\sum_{x', y'} (I(x + x', y + y'))^2 \cdot \sum_{x', y'} T(x', y')^2}}$$

где (x, y) - координаты верхнего левого угла фрагмента изображения, x' и y' - переменные, описывающие смещение внутри шаблона, $S(x, y)$ - это значение нормализованной кросс-корреляции в позиции (x, y) .

3. Определение максимальной корреляции:

Находится мера сходства, при которых корреляция достигает максимального значения. Это будет означать наилучшее совпадение между сигналами или изображениями.

Экспериментальные исследования

Работоспособность выше указанного метода проверены экспериментальными исследованиями. Объектами экспериментального исследования выбраны гистологические снимки легких человека (Рис.1).

Рисунок 1. Гистологический снимок легких человека: (а) - цветной снимок, (б) – снимок в оттенках серого.

Шаблоны изображения для поиска были вырезаны из регионов этого изображения и приведены на рисунке 2.

Рисунок 2. Изображения шаблонов.

Поиск шаблонов проводился по цветным изображениям и по изображениям в оттенках серого. Для удобства анализа и принятия решений найденные по шаблону объекты выделены

прямоугольниками с красными и черными линиями соответственно. Результаты поиска по шаблонам приведены на рисунке 3.

Рисунок 3. Результаты поиска по шаблонам: (а) – по первому (Рис. 2а) шаблону, (б) – по второму (Рис. 2б) шаблону, (с) – по третьему (Рис. 3с) шаблону.

Как можно увидеть по рисункам (Рис.3а-3с) результат определения шаблонных объектов по цветным и серым изображениям идентичны.

Для реализации выше приведенного метода было создано программное средство на языке Python, при помощи которого можно выбрать изображение и шаблон для поиска. Главное окно программы приведен на рисунке 4.

Рисунок 4. Главное окно программы

Вывод

В данной работе был представлен метод по обнаружению объектов на гистологических изображениях с использованием техники сопоставления шаблонов. Основной целью было исследование и разработка алгоритма, способного автоматически обнаруживать различные

структуры и элементы на гистологических снимках, что является важной задачей в области медицинской диагностики, научных исследований и образования.

В ходе работы были рассмотрены основные принципы метода сопоставления шаблонов, его преимущества, а также обнаружены следующие ограничения:

Чувствительность к изменениям: метод сопоставления шаблонов может быть чувствителен к изменениям в освещении, масштабе, вращении искомого объекта.

Вычислительная сложность: для больших изображений или сложных шаблонов может потребоваться значительное количество вычислительных ресурсов для выполнения сопоставления.

Необходимость точной предварительной подготовки: для успешного сопоставления может потребоваться точная предварительная обработка данных, такая как выделение объектов, уменьшение шума и т. д.

Ограниченная способность обнаружения объектов: метод сопоставления шаблонов имеет свои ограничения при обнаружении объектов в условиях изменяющегося окружения или сложных сцен.

Анализ результатов показал, что метод сопоставления шаблонов демонстрирует высокую эффективность и точность при обнаружении различных объектов на гистологических изображениях. Однако, такие методы имеют свои ограничения, связанные с вариативностью размеров и текстур объектов, а также с шумом и артефактами на изображениях.

Несмотря на это, результаты исследования показывают перспективность и потенциал применения методов обнаружения объектов на гистологических изображениях путем сопоставления шаблонов в практических задачах медицинской диагностики, в целом, дальнейшие исследования в этой области могут быть направлены на улучшение методов обнаружения объектов с помощью сопоставления шаблонов, а

также на разработку новых подходов, способных эффективно справляться с вызовами, стоящими перед анализом гистологических данных.

Литература

1. Ю. И. Афанасьев, Н. А. Юрина, Е. Ф. Котовский и др. Гистология, эмбриология, цитология: учебник- 6-е изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. 800 с.
2. О.Д. Мяделец, Гистология, цитология и эмбриология человека. Часть 1. Цитология, эмбриология и общая гистология: учебник / О.Д. Мяделец - Витебск: ВГМУ, 2014- 439 с.
3. В.П. Омельченко, А.А. Демидова. Медицинская информатика, - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. 453 с.
4. С. Абламейко, А. Недзведь. Обработка оптических изображений клеточных структур в медицине. – Мн.: ОИПИ НАН Беларуси, 2005. – 156с.
5. И.С.Грузман, В.С. Киричук, В.П. Косых, Г.И. Перетягин, А.А.Спектор, Цифровая обработка изображений в информационных системах: Учебное пособие.- Новосибирск: Изд-во НГТУ, 2000. – 168 с.
6. Богуш, Р. П. Цифровая обработка сигналов и изображений: учеб.-метод. комплекс для студентов спец. 1-40 02 01 «Вычислительные машины, системы и сети» / – Новополоцк: ПГУ, 2009. – 320 с.

